

JUAN ANTONIO

ZAPATEL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

MODERNIDADE E TRADIÇÃO: O PROJETO DA MALAGUEIRA EM ÉVORA, PORTUGAL

RESUMO

Este artigo apresenta um estudo do projeto habitacional da Malagueira, do arquiteto Álvaro Siza Viera, para a periferia da cidade de Évora, em Portugal.

O projeto e o início da construção datam de 1977. Atualmente, a maior parte das unidades estão concluídas, representando em termos europeus uma das maiores obras recentes no campo da habitação social.

Sob uma análise da prática contemporânea do projeto urbano, vinculada tanto a cultura arquitetónica moderna como a local, reconhece-se através deste trabalho, um dos caminhos da arquitetura habitacional para a construção da cidade contemporânea.

INTRODUÇÃO

Évora é uma cidade de 40,000 habitantes, localizada na província do Alentejo, a 140 Km ao leste de Lisboa. Sua posição geográfica, deu origem a sua fundação, em importante rota de cruzamento da península Ibérica.

A origem do processo civilizatório data da conquista romana no sec. II., posteriormente houve a conquista árabe e a fundação das primeiras cortes portuguesas. A cidade registra a participação destas culturas, nos distintos períodos de sua formação urbana, sendo considerada patrimônio mundial pela UNESCO em 1986.

A base econômica da região do Alentejo é predominantemente rural, e Évora é o centro administrativo desta economia. Com a instituição da democracia em 1975, o sistema de latifúndios na região tem uma ampla reforma de distribuição da terras, vinculada a uma política de desenvolvimento social. A instituição de uma política habitacional torna-se então, um instrumento para a melhoria das condições de vida da população de baixa renda.

E é sob estas circunstâncias, que as associações de moradores tem em diversas localidades, uma contribuição significativa na definição da política social dos municípios. Sua base organizativa e seu apoio técnico, permite-lhes seu engajamento para a busca de soluções à problemática habitacional.

É com o apoio governamental, em seus diversos níveis administrativos, que durante este período, muitas associações de moradores organizam-se em cooperativas, com vistas a produção de habitações sociais.

Na cidade de Évora, o governo municipal, define um plano de ordenamento da periferia urbana, objetivando a integração dos distintos assentamentos periféricos, e a realização de projetos públicos de interesse social, para o qual amplas áreas de terra são desapropriadas, abrangendo antigas propriedades rurais denominadas “Quintas”.

A ÁREA DA INTERVENÇÃO

Dentro da perspectiva de ordenamento da periferia

urbana de Évora, é desapropriada a “Quinta da Malagueira” junto a outras propriedades rurais, totalizando uma área a ser urbanizada de 27 hectares.

A área de intervenção apresenta uma topografia de leve declividade em direção a estrada no sentido a Lisboa. A opção por um projeto habitacional deu-se pela identificação da tendência de crescimento urbano, sobretudo de moradias neste sentido. O entorno da área abrange um bairro originário de um assentamento clandestino, um conjunto habitacional de blocos de apartamentos e um bairro de residências unifamiliares de classe media.

A partir da definição quanto a área de intervenção e a temática adotada, é escolhido o arquiteto Álvaro Siza Vieira para a realização do projeto. Sua experiência nos projetos habitacionais dos projetos SAAL-Serviço de Apoio Ambulatório Local, desde 1975, tinham-se constituído em referências importantes em Portugal, sobretudo por ser um trabalho de experimentação com arquitetos engajados em projetos participativos, realizados sobretudo na cidade do Porto, na região norte de Portugal¹.

COOPERATIVAS E PRODUÇÃO HABITACIONAL NA MALAGUEIRA²

A construção do projeto Malagueira tem sido realizado em sua maior parte por associações cooperativas, cujos membros são moradores, que desempenham em benefício comum, sob orientação técnica, a construção do projeto.

Do total de 1200 unidades do projeto, 1100 foram construídas até Julho de 1997. O sistema cooperativo foi responsável por 60% da produção, com um total de 660 unidades construídas; a construção pública atingiu 35% desse total, com 385 unidades realizadas, e a construção por particulares representou 5% do total, com 55 unidades construídas. Atualmente, as cooperativas “Giralda” e “Boa Vontade”, dirigem os trabalhos para a finalização das obras, abrangendo 100 unidades habitacionais, equipamentos e espaços públicos².

Os recursos para a construção são repassados através do sistema nacional da habitação — SNF, vinculado ao Ministério de Obras Públicas. Sua liberação esta vinculada ao atendimento das metas

estabelecidas entre o SNF e as cooperativas, tal como da construção de determinado número de casas, dentro de um tempo de obra e valor específicos. O tempo de financiamento ao proprietário via cooperativa é de 25 anos, sendo que a unidade com dois quartos é entregue após 18 meses de obra.

As cooperativas, por disposição estatutária, têm um papel importante na regulação do mercado destes imóveis, dada sua preferência de compra e venda das unidades. Embora o preço de mercado seja a referência de valor da unidade, dependendo do lucro na venda, pode incidir um valor percentual para a transferência do imóvel³. Este mecanismo visa a redução da especulação por particulares.

As vendas de imóveis registradas são decorrentes da mudança de cidade dos proprietários. Como não é permitida a locação, a mobilidade dos moradores é reduzida, fator que tem contribuído a consolidação da área.

A percentagem máxima de lucro das cooperativas, autorizada pelo governo, é de 2,5% dos custos totais da produção. Conforme estatuto, estas associações não tem fins lucrativos, daí o lucro reverter em

benefícios para seus associados, tal como da transformação da sede social da cooperativa Giralda, em um clube de vizinhança, com quadra polivalente, palco ao ar livre, salão de jogos, e bar. Outros equipamentos adquiridos é o sistema para transmissão de televisão a cabo, ao custo mensal de US \$ 8.00 por unidade.

PROJETO URBANO

As diretrizes do projeto da Malagueira foram da constituição de uma nova área urbana através da definição de uma proposta habitacional a nível de bairro. A partir da dinâmica própria da realidade urbana, o arquiteto Álvaro Siza Vieira, propõe um projeto, que avança além do seu objetivo habitacional, para o processo de consolidação e integração da área.

Os critérios utilizados abrangem instrumentos operativos e conceituais utilizados desde a década de 20 no planejamento moderno da habitação coletiva europeia⁴, tal como a normalização do projeto e a industrialização de componentes construtivos para a produção em massa de habitações, dentro de uma visão racionalista do projeto e da construção, evidentes, inclusive, na linguagem da casa. Entretanto,

constata-se o avanço destes critérios projetivos na medida em que se supera a problemática de grandes projetos de habitação social, tal como o da uniformização decorrente da produção seriada das unidades.

A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NO SÍTIO

Os objetivos da implantação do projeto no sítio visam o início do ordenamento periférico e a integração de distintas áreas habitacionais. A partir das formas de implantação do projeto no sítio, destacam-se a seguir as estratégias adotadas, e a contribuição destas ao processo de consolidação da área.

O desenho do sistema viário proposto articula-se ao existente, incorporando em trechos das vias, atividades de bairro, dando maior caracterização urbana ao local. A articulação com o centro urbano é realizado pela continuidade de ruas que desde a Praça da Giralda atravessam a cidade até as antigas muralhas, entrando na Malagueira (fig. 1), através da extensão da Rua dos Salesianos, no sentido leste-oeste.

Ao longo deste eixo de acesso organizam-se espaços verdes, passeios, áreas de estar, e o comércio.

Nota-se que a presença da água no pequeno lago de acesso ao bairro (fig. 2), conjuntamente com o “jardim das fontes”, ora em execução, favorece a formação de espaços de passeio e estar, vem como o aumento da umidade relativa do ar durante o período seco na região.

Na articulação com o entorno, o desenho das vias definem os limites do local, integrando-a com as áreas residenciais ao redor. A referência ao sítio é constante na denominação dos lugares projetados. Além da “Rua entre os dois Bairros” tem-se a “Rua de Cima”, localizada em uma das cotas mais elevadas da área.

No entorno, a “Rua dos dois Bairros” e seus cruzamentos, relaciona casas e pessoas, integrando a Malagueira e o antigo bairro de origem clandestina. Os detalhes denotam esta integração, tal como a escala semelhante das casas e sua pintura branca (fig. 3). A melhoria urbana é percebida na criação da infraestrutura, na arborização, e nos passeios ajardinados.

Quanto ao critério de inserção das casas no sítio verifica-se uma lógica de diferenciação das distintas áreas, buscando através da articulação e integração

figura 01 – Vista da Malagueira , notar via de acesso e integração ao entorno. Foto: autor

figura 02 – Área verde e pequeno ,agc rfc acesso ao local, notar quarteirão da Malagueira, e conjunto público de blocos de prtamentos ao fundo. Foto: autor

figura 03 – Notar integração da Malagueira à bairro vizinho, de origem clandestina. Foto: autor

das casas um “diálogo” com entorno construído e os condicionantes do sítio, a topografia e o clima.

O agrupamento das casas, com a extensão de um quarteirão tradicional, são interligadas por travessas, sendo seu uso destinado somente para pedestres. Cada travessa tem uma extensão de 24m, e são conformadas pelas laterais das unidades. Distintamente das ruas, as travessas não tem denominação, sendo aberturas na extensão dos agrupamentos das casas.

A UNIDADE HABITACIONAL

As unidades habitacionais da Malagueira tem na casa-pátio seu tipo característico. A disposição do pátio pode ser frontal, voltado para a rua, ou posterior; as casas podem ser térreas ou de dois pavimentos; e, ainda, sua ampliação é prevista em projeto, pelo aumento do número de quartos. A partir, portanto, de dois tipos de casa-pátio, o proprietário tem escolhas, que podem ser realizadas a medida de sua necessidade.

Cabe destacar a valoração do processo participativo adotado pelo arquiteto Álvaro Siza para a definição das unidades, incorporando as opiniões dos

moradores através da realização de reuniões para a discussão dos projetos.

Nas casas de dois pavimentos, os espaços comuns das unidades organizam-se no nível térreo, com o estar, jantar, banheiro social e cozinha voltada para o pátio, e, no 2º pavimento ficam os espaços privados, com os dormitórios, o banheiro e o terraço (fig. 4). Os lotes tem a área de 96 m², com 8 m de frente e 12 m. de profundidade, o que permite a compactação das unidades, e sua inserção na topografia do sítio, sem grandes movimentos de terraplanagem.

HABITAÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO DE CUSTO CONTROLADO

O termo habitação de custo controlado é atualmente utilizado para traduzir a sistematização da produção que tem caracterizado a construção de habitações sociais na Malagueira, objetivando a redução do valor final do imóvel, através do controle de custos e mão-de-obra.

As unidades tem o aval para a obra após a verificação final dos custos de material e mão-de-obra

figura 04 – Unidade Habitacional: Notar aberturas, vegetação no pátio, e detalhe de azulejaria. Foto: autor.

necessários para a construção. Os ajustes necessários entre o pessoal técnico responsável são realizados prévios a obra, reduzindo alterações no cronograma de serviços e improvisações que possam intervir na qualidade arquitetônica e construtiva do imóvel.

Inicialmente idealizadas para uma população de baixa renda, atualmente a população residente apresenta um nível de vida característico da classe média, sendo constituída por técnicos de nível médio, professores, pequenos comerciantes, funcionários de empresas públicas, entre outras profissões.

A elevação do nível de vida desta população, decorre em parte, do crescimento econômico registrado em Portugal na últimas duas décadas. Na Malagueira, isto fica evidente no aumento da aquisição de bens de consumo como o automóvel.

A partir da melhoria econômica dos moradores, a conotação de habitação social destinada a uma população de baixa renda, como a de fato existia nos anos 70, não tem o mesmo sentido atualmente, daí sua denominação ter um sentido mais técnico do que social⁵.

A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MORADIA

As variantes previstas para os dois tipos de casa-pátio, permitem tanto a uniformização da produção, como a opção de projeto que mais convem as necessidades de cada família, tendo-se como resultado um nível de diferenciação significativo nas primeiras áreas ocupadas.

A personalização nos detalhes de acabamento, também contribui a esta diferenciação, tal como a construção de uma lareira, a criação de um ambiente na área útil de dois quartos, ou o cuidado da vegetação dos pátios (fig. 4). Cabe ressaltar, entretanto, haverem restrições, definidas por regulamentação edificatória, no intuito de evitar a descaracterização das unidades.

Conforme estas regulamentações, o pátio e o terraço tem de ser descobertos, mantendo-se os tetos planos e sendo vedados os telhados e a projeção de qualquer elemento além do alinhamento da construção. Outras disposições consideram as dimensões e o número de aberturas voltadas a rua, sendo permitidos emolduramentos em cores tradicionais; a

definição da altura da unidade e seu limite máximo do espaço construído; as alturas máximas e mínimas dos muros divisórios; e, outros detalhes de acabamento, tais como a cor branca lavável e a construção de escadas em madeira ou em ferro pintado.

Entretanto, verifica-se que algumas alterações tem sido incorporadas em projetos recentemente construídos, tal como da utilização do pátio, como abrigo de auto inclusive. Afortunadamente, esta mudança, tem sido restrita a 56 habitações concluídas em Julho de 1997. Via de regra, os carros permanecem estacionados nas ruas ou em abrigos fechados, próximos as habitações, na previsão inicial de uma vaga para cada unidade.

Q QUARTEIRÕES E RUAS

A partir do agrupamento das casas e sua inserção no sítio, desenvolvem-se distintas formas de conformação dos espaços coletivos, que à semelhança de “quarteirões”, em um bairro, caracterizam distintamente cada área, com uma densidade média de 75 unidades por hectare construído (fig. 5).

Assim, tanto na constituição de casas, como de ruas,

figura 05 – Quarteirões- de construção recente, integrados a bairro de classe média. Foto: autor.

figura 06 – Rua da Malagueira Foto: autor.

travessas e espaços de lazer, ou, ainda, no aproveitamento da topografia para a drenagem das águas, a diferenciação é um critério de projeto que contribui a formação de identidade nas partes edificadas.

As ruas são definidas pelo seu agrupamento em fita com 100 unidades habitacionais. Para estes espaços são voltados os pátios, com suas primaveras, cujo colorido é reforçado pela cor branca nas casas, tradicional da região do Alentejo. As aberturas das portas, janelas e o terraço, voltados para a rua, permitem o contato entre moradores, e o controle visual sobre a extensão deste espaço, contribuindo a formação da rua enquanto espaço social (fig. 6).

Observa-se, inclusive, que o muro dos pátios, tanto daqueles voltados para a rua como do muro divisor entre unidades, tem uma variação 3,00 m a 1,80 m de altura, sendo comum a manutenção dos muros na altura da porta de entrada.

Esta alteração privilegia o contato entre vizinhos e favorece a insolação do piso térreo das casas. Em alguns casos, inclusive, a vegetação preserva a privacidade entre unidades, conforme previsto em projeto.

Para isto contribui a segurança na região, que segundo levantamento no posto policial, e confirmado pelos moradores, limita-se a pequenos furtos, quando “deixa-se a janela aberta e se vai de viagem”, não havendo registros sobre problemas relativos a segurança pessoal.

Após 20 anos do início das obras na Malagueira, o processo de consolidação de casas, ruas e quarteirões tem possibilitado a formação de vizinhanças, e no dizer dos mais antigos moradores “em algumas áreas da Malagueira já existe uma vida de bairro”. De fato, além dos aspectos citados, a apropriação da rua como espaço extensivo da habitação é evidente.

Nestas áreas pode-se observar no entardecer dos dias de Julho, quando a intensidade solar do verão diminui, a permanência de crianças, jovens e adultos nas ruas, ao lado de casa, jogando bola, lavando carro, ou simplesmente conversando.

A aproximação de estranhos, é notada, mas uma leve desconfiança, rapidamente, cede lugar a um bate-papo, o que permitiu a realização de entrevistas informais com os moradores.

INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS

Levar a infraestrutura - para a fundação de uma nova área urbana, é um fator fundamental em intervenções na periferia de qualquer cidade. No projeto da Malagueira, em Évora, o sentido desta transformação do sítio é expresso claramente no projeto através da incorporação da infraestrutura como elemento arquitetônico.

São marcantes na área os canais suspensos, a maneira de um aqueduto, que conduzem as instalações elétricas e hidráulicas ao longo das casas, além de serem claros elementos de organização do sítio. Nesta solução, a referência ao aqueduto romano construído em Évora (fig. 7), cria um vínculo claro entre o projeto e a cidade.

Além da referência histórica, sob estes elementos são definidos percursos, tal como ocorre com o canal disposto ao longo das aberturas das lojas, funcionando como uma galeria sombreada, à maneira daquelas existentes ao longo de edifícios históricos na cidade (fig. 8).

Quanto a definição do programa de equipamentos e

236

serviços necessários ao local, foram levantados os equipamentos existentes próximos ao sítio, incluindo: escolas, mercados, igreja, piscinas municipais, entre outros equipamentos necessários a nível do bairro.

A partir deste levantamento foram previstos, serviços locais e o pequeno comércio, já construídos no eixo de acesso a área, e ainda, a serem construídos entre as áreas habitacionais. O comércio abrange lojas de gêneros alimentícios, serviços de reparo, postos de atendimento bancário, correio, entre outros serviços de 1ª necessidade.

Conforme informações obtidas no local, o comércio existente é administrado por particulares que residem na Malagueira. A área de comércio construída tem uma ocupação ao redor de 50%, indicando uma gradativa instalação de serviços como parte do próprio processo de consolidação do bairro.

Cabe ressaltar ainda, a relativa proximidade de equipamentos e serviços no centro urbano, possibilitando a utilização de equipamentos extra-bairro em um raio de 10 Km.

Quanto ao sistema de transporte, há uma linha de

ônibus municipal “Malagueira nº 14”, que faz o percurso de 10 km entre o local e área central, a praça da Giralda, com intervalos regulares de 15 a 30 min. Este mesmo percurso, um pedestre o realiza no tempo médio de 35 min. e, ainda, existe um ponto de taxi.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo do projeto da Malagueira, permite-nos conhecer a lógica dos critérios adotados pelo arquiteto Álvaro Siza, onde a modernidade e a tradição, informam uma arquitetura contemporânea de qualidade.

Modernidade e tradição, entendidas sob uma perspectiva histórica que informa o futuro; utilizando-se tanto os instrumentos conceituais e operativos desenvolvidos pela cultura moderna, quanto da adoção de soluções características dos modos de vida, que sedimentadas ao longo do tempo, constituem a cultura arquitetônica do lugar.

O conhecimento do universal e do local, e sua incorporação ao projeto, através da reinterpretação de soluções, permite o estabelecendo de vínculos, onde

a o novo e o antigo, o presente e o passado, informam a elaboração de um projeto específico para a cidade de Évora.

É sob esta ótica de análise que o projeto urbano da Malagueira pode ser estudado, compreendido e avaliado, dentro de um processo de investigação fundamentado na apreciação crítica da arquitetura, no pensamento e na obra do arquiteto. Certamente, este projeto, nos oferece uma leitura importante dos caminhos da arquitetura habitacional contemporânea.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 A proposito dos projetos SAAL, vide Costa, 1978.

2 As informações transcritas neste item foram obtidas por meio de entrevista com o Sr. Alfredo Gonçalves, vice-presidente da Cooperativa Giralda, em entrevista realizada em julho de 1997, em Évora, Portugal.

3 O valor percentual é calculado sobre o preço de venda do imóvel e pode incidir uma taxa de 15% na transferência do imóvel, segundo informações obtidas junto a Cooperativa Giralda.

4 A proposito sobre este assunto, vide Rowe, 1993, p. 261.

5 Esclarecimentos sobre este assunto foram obtidos com o técnico em construção Sr. Jose Bandeira, em entrevista realizada em julho de 1997.

figura 07 – Rua da Malagueira. Foto: autor

figura 08 – Aqueduto romano em Évora. Foto: autor